

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Рашидов Акбар Бахтиёр у’г’ли

*Магистр, Ташкентская медицинская академия, факультет
Общая хирургия Узбекистан, Ташкент*

Ирисов О.Г – Профессор, доктор медицинских наук

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

ТАШКЕНТ 2024

ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Аннотация: Паховые грыжи являются распространенным хирургическим заболеванием. В плановой хирургии хорошо разработаны и успешно применяются очень сложные методы закрытия грыж в плане герниопластики. Методы закрытия грыжи с помощью герниопластики включают в себя использование сетчатой вытяжки. Однако применение не натяжных методов устранения грыж остается ограниченным. Экстракция сетки в экстренной хирургии все еще ограничена из-за ее традиционности и преувеличенных рисков, связанных с экстракцией сетки. Риск инфицирования также преувеличен. Таким образом, проблемы хирургического лечения заключаются в следующем. Проблема хирургического лечения ущемленных грыж передней брюшной стенки до настоящего времени полностью не решена. Необходимы накопление и анализ имеющегося материала и дальнейшее уточнение.

Ключевые слова: паховая грыжа, ущемление, герниопластика, рецидив, Лихтенштейн, аутопластика, осложнения, хронический болевой синдром.

Одним из разделов экстренной хирургии, которому посвящено столь большое количество исследований и публикаций, является проблема оперативного лечения ущемленных грыж передней брюшной стенки. Актуальность данной проблемы обусловлена следующими обстоятельствами. В первую очередь не уменьшается число больных с грыжами, и к настоящему времени так и не сформирована система плановой санации грыже-носителей. Сохраняется большое число больных с ущемленными грыжами, а количество рецидивов после хирургического лечения не имеет тенденции к уменьшению [2, 15]. Оперативные вмешательства по устранению ущемленных грыж разнообразны и до конца не систематизированы. До сих пор при устранении ущемленных грыж превалируют наиболее простые по технике исполнения хирургические способы закрытия грыжевых ворот, приводящие к неблагоприятным результатам в отдаленном периоде, а именно, к большому

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

числу рецидивов [6, 18]. Тем не менее эти методы не решают всего многообразия проблем лечения больного с ущемленной грыжей передней брюшной стенки.

При этом нельзя не отметить, что в плановой хирургии хорошо разработаны и с успехом применяются достаточно сложные в отношении герниопластики методы закрытия грыжевых ворот, включая использование сетчатых эксплантатов. Однако до сих пор сохраняется ограниченное использование ненатяжных методов лечения грыж сетчатыми эксплантатами в неотложной хирургии, что обусловлено сложившимися традициями, а также преувеличенной опасностью их инфицирования. Таким образом, проблема хирургического лечения ущемленных грыж передней брюшной стенки до настоящего времени до конца не решена, требует накопления и анализа имеющегося материала и дальнейшего уточнения [3, 11, 20].

Самое частое и наиболее жизнеугрожающее осложнение вентральной грыжи, требующее немедленного оперативного вмешательства - ущемление в ней участка кишечника [6, 14]. Исследованиями Куразова И.А., и соавт. (2018) установлено, что наиболее часто в вентральной грыже ущемляется тонкая кишка - 82,4%, реже - илеоцекальный отдел - 11,3%, сигмовидная кишка - 4,9%, поперечная ободочная кишка - 1,4% случаев. При этом у 78,8% больных обнаруживается эластическое ущемление, у 10,2% больных - ретроградное, у 6,7% больных - каловое, а у 4,3% больных - пристеночное [11].

По данным И.Ф. Бородин и соавт. (1986), почти в половине случаев ущемленные органы в грыжах оказывались с выраженными некротическими изменениями (20,7%) или сомнительной жизнеспособности (24,4%), что требовало резекции кишки и ее декомпрессии на операционном столе. По материалам К.Д. Тоскина и соавт. (1990), 26,3% больных с ущемленными грыжами поступили в стационар в экстренном порядке при проявлениях эндотоксикоза на фоне кишечной непроходимости и перитонита. При этом у 21,6% больных наблюдались рецидивные грыжи, среди которых лица пожилого и старческого возрастов составили до 85% от общего числа пациентов [6, 8].

Хирургическое лечение ущемленных вентральных грыж сопровождается достаточно высокой летальностью, которая достигает 7-24%, особенно если ущемление сочетается со странгуляционной кишечной непроходимостью. Сопутствующая патология дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения, ожирение, преклонный

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

возраст, являются факторами дополнительного риска и повышают вероятность летального исхода после экстренной операции при ущемленных грыжах с резекцией кишки по поводу ее некроза с 3,5% у больных моложе 60 лет до 10,6% у больных старше 60 лет [4, 18].

Результаты оперативного лечения больных ущемленными вентральными грыжами напрямую зависят от сроков их обращения за медицинской помощью и сроков оказания последней. Так, по данным С.Д. Атаева и М.Р. Абдуллаева (1996), 31% больных госпитализируется позже 12 часов от начала заболевания при явных признаках острой кишечной непроходимости.

Сроки, прошедшие от начала заболевания до ликвидации ущемления кишки, оказывают существенное влияние на исход заболевания. Если оперативное вмешательство выполнено в течение 6 часов с момента ущемления, то летальность не превышает 1%. При задержке операции до суток она повышается до 16,9% [8, 20]. В то же время летальность при устранении вентральных грыж в плановом порядке не превышает 1,3 - 1,5% [3, 10]. Лишь у пациентов пожилого и старческого возрастов она может повышаться до 7-20%. Причины летальных исходов при устранении ущемленной вентральной грыжи различны. Наиболее частыми причинами являются перитонит вследствие некроза участка кишки при острой кишечной непроходимости и несостоятельность анастомозов в раннем послеоперационном периоде. Ряд исследователей полагает, что перитонит, как причина летальности, стоит лишь на втором месте, уступая первенство острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности, особенно у пациентов с большими и гигантскими вентральными грыжами [5, 19].

Одним из грозных осложнений ущемленной послеоперационной вентральной грыжи является тромбоэмболия, нередко приводящая к гибели пациента [12].

Важным является выделение в отдельную группу инфицированных вентральных грыж с наличием лигатурных свищей, абсцессов в области грыжевого выпячивания, а также флегмоны грыжевого мешка [9, 22]. Такие осложнения, по данным А.И. Мариева и соавт. (2003), наблюдались у 14,6% больных с послеоперационными вентральными грыжами. Выбор хирургической тактики при наличии данных осложнений не однозначен и нуждается в дальнейшем уточнении.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Оперативное лечение ущемленных вентральных грыж, особенно больших послеоперационных, невправимых, многокамерных, с наличием спаек и сращений в грыжевом мешке, представляет значительные трудности и не всегда эффективно [8, 21]. Интраоперационные осложнения при их устранении нередки и зависят от многих факторов: квалификации оперирующего хирурга, размеров и локализации грыжи, наличия кишечной непроходимости, характера сопутствующей патологии и т.д. [20]. Наиболее опасным из них является перфорация полого органа, что возможно уже во время иссечения послеоперационного рубца и выделения грыжевых ворот [15]. Вероятность этого осложнения повышается при наличии спаечного процесса в грыжевом мешке, который встречается при обширных и гигантских послеоперационных вентральных грыжах у 78% больных [1, 12]. Так, Р.А. Женчевским (1975) внутрибрюшные сращения были выявлены у 47 из 52 больных с послеоперационными вентральными грыжами. По данным В.В. Жебровского и соавт. (1996), у 252 больных установлена прямая зависимость интенсивности спайкообразования в брюшной полости и грыжевом мешке от величины грыжи и длительности грыженосительства. Интраоперационное кровотечение при выраженном спаечном процессе в грыжевом мешке редко бывает из крупных сосудов и не угрожает жизни больного [13].

Чрезвычайно опасными осложнениями операции устранения гигантской вентральной грыжи являются острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, связанные с резким изменением объема брюшной полости из-за вправления находящихся в грыже органов [15]. Чаще всего оно возникает у пациентов с большими и гигантскими вентральными грыжами на фоне уже имеющихся признаков сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности [14, 18].

Ряд авторов отмечает, что общие осложнения зависят не столько от метода устранения грыжи, сколько от предоперационного состояния пациента, его возраста, наличия сопутствующих заболеваний и ряда других факторов. Среди них после операции по поводу послеоперационных вентральных грыж встречаются гиповентиляционные пневмонии, обострение хронического бронхита, парез кишечника [16].

Местные осложнения в раннем послеоперационном периоде обусловлены состоянием тканей передней брюшной стенки, методикой герниопластики, техникой выполнения операции [15,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

21]. Так, местные осложнения в послеоперационном периоде наблюдаются в 11-23% случаев [22]. При этом на долю нагноения операционной раны приходится до 7%. Серомы после операции встречаются у 1,7% больных, а лигатурные свищи - у 2,1% пациентов. Их причинами могут быть скопления крови, экссудата в пространствах между листками апоневроза при выполнении герниопластики, нарушение правил асептики и антисептики во время операции и т.д. При этом развитие местных воспалительных процессов в послеоперационной ране может приводить к возникновению рецидива грыжи в 70% случаев [10, 14].

Вышеперечисленные осложнения и возможные неблагоприятные исходы хирургического лечения ущемленных грыж свидетельствуют о необходимости планового хирургического лечения пациентов с вентральными грыжами наиболее надежным способом, предотвращающим рецидив заболевания и осложнения в послеоперационном периоде.

Список литературы

1. Абдурахманов Д.Ш., Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С. Критерии выбора хирургического лечения больных с вентральными грыжами и ожирением // Проблемы биологии и медицины, 2022. № 1. Том. 134. С. 9-17.
2. Азизова Р.Б., Гафурова Х.Х., Абдуллаева Н.Н. Характеристика когнитивных нарушений посттравматической эпилепсии // Проблемы биологии и медицины, 2019. № 2. Том 109. С. 13-14.
3. Давлатов С.С., Рахманов К.Э. Оптимизация герниоаллопластики паховых грыж XI Международная Пироговская научная конференция. Москва, 2016. С. 389.
4. Давлатов С.С., Рахманов К.Э. Оптимизация герниоаллопластики паховых грыж. Сборник тезисов докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых, 2015. Ташкент. 22 декабря, 2015. С. 257-259.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

5. Курбаниязов З.Б., Абдурахманов Д.Ш., Давлатов С.С. Герниоаллопластика при вентральных грыжах у больных с морбидным ожирением // Проблемы биологии и медицины, 2022. № 1. Том. 134. С. 40-45.
6. Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Эгамбердиев А.А. Усовершенствованный метод ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, 2017. № 1. С. 71-74.
7. Курбаниязов З., Рахмонов К.Э., Давлатов С.С., Саидмуродов К.Б., Даминов Ф.А. Способ ненатяжной герниоаллопластики у больных паховой грыжей // Официальный бюллетень, 2014. 6 (158). С. 7-8.
8. Курбаниязов З.Б., Арзиев И.А., Баратов М.Б., Аскарлов П.А., Давлатов С.С., Салохиддинов Ж.С. Послеоперационное желчеистечение и желчный перитонит в хирургическом лечении желчнокаменной болезни // Проблемы биологии и медицины, 2022. № 2. Том. 135. С. 60-64.
9. Курбанов Н.А., Давлатов С.С., Набиев Б.Б., Хамдамов И.Б. Дифференцированная хирургическая тактика при синдроме Мириззи у больных с желчекаменной болезнью // Проблемы биологии и медицины, 2022. № 2. Том. 135. С. 69-73.
10. Мирходжаев И.А., Комилов С.О. Оптимизация хирургического лечения паховых грыж // Электронный научный журнал: Биология и интегративная медицина, 2018. № 4. С. 4-7.
11. Рахманов К.Э., Давлатов С.С. Новый способ герниопластики паховых грыж // Сборник трудов XV-ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежь и медицинская наука в XXI веке» Киров 16-18 апрель. С. 587-589.
12. Рахманов К.Э., Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С. Оптимизация ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах // Проблемы биологии и медицины, 2014. № 2. (78). С. 38-41.
13. Рахманов К.Э., Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С., Эгамбердиев А.А. Усовершенствованный метод ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах // Вестник Ташкентской медицинской академии. № 1, 2015. С. 68-70.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

14. Рахманов К.Э., Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С., Эгамбердиев А.А. Новый способ ненатяжной герниопластики при паховых грыжах // Медицинский журнал Узбекистана. №1, 2015. С. 41-43.
15. Шамсиев А.М., Давлатов С.С. Хирургия послеоперационных вентральных грыж (текст): Монография // Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2020. 160 с.
16. Эгамбердиев А.А., Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Абдураимов З.А., Усаров Ш.Н. Усовершенствованный метод ненатяжной герниопластики при паховых грыжах // Материалы XX Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции г. Ленинск-Кузнецкий, 19 мая 2017. С. 213-214.
17. Эгамбердиев А.А., Давлатов С.С., Суярова З.С., Якубова Л.И. Комбинированная атензионная герниопластика при наружных паховых грыжах // Медицинский вестник юга России, 2017. №2. С. 129-130.
18. Эгамбердиев А.А., Рахманов К.Э., Давлатов С.С. Ненатяжная герниопластика у больных с паховой грыжей // III Международный медико-фармацевтический конгресс. Чернівці, 2016. С. 631.
19. Abdurakhmanov D.S., Rakhmanov Q.E., Davlatov S.S. Biliary peritonitis as a complication of chronic calcular cholecystitis // Electronic innovation bulletin, 2021. № 5. P. 21-23.
20. Abdurakhmanov D.S., Rakhmanov Q.E., Davlatov S.S. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity // Electronic innovation bulletin, 2021. № 7. P. 57-67.
21. Abdurakhmanov DS., Rakhmanov Q.E., Davlatov S.S. Clinical questions extreme currents syndrome Mirizzi // Electronic innovation bulletin, 2021. № 6. P. 37-40.
22. Azamat S., Zafarjon K., Salim D. Criteria's of choice method in surgical treatment of patients ventral hernia with concomitant obesity // European science review, 2016. № 3-4. С. 232-234.